

ЖАЗОНИ ЎТАШДАН МУДДАТИДАН ИЛГАРИ ШАРТЛИ ОЗОД ҚИЛИШ ВА ЖАЗОНИ ЕНГИЛРОҒИ БИЛАН АЛМАШТИРИШ ҚОИДАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Абдуқодиров Фарходжон Фахритдин ўғли

Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7899742>

Бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган жиноятчиликка қарши курашиш сиёсатининг асосий йўналишлари инсон, унинг ҳуқуқ ва эркинликларини, жамият ва давлатнинг қонуний манфаатларини жиноий тажовузлардан ишончли ҳимоя қилиш, жиноят натижасида етказилган зарарни бартараф этиш, ижтимоий адолатни тиклашдан иборат.

Мазкур вазифаларни самарали бажариш жиноят қонунчилигининг умумий ва махсус превенция функциялари орқали амалга оширилади. Жумладан, ижтимоий хавфли қилмишлар учун жиноий-ҳуқуқий таъқиқ ўрнатиш, жиноят содир этишда айбдор деб топилган шахсларга нисбатан жиноий-ҳуқуқий санкцияларни қўллаш, жиноятчиликка қарши кураш сиёсатини амалга оширишнинг асосий воситаларидир.

Жиноят содир этишда айбдор деб топилган шахсларга жазо тайинлашнинг мақсади, Жиноят кодексининг 42-моддасига кўра, маҳкумни ахлоқан тузатиш, унинг жиноий фаолиятни давом эттиришига тўсқинлик қилиш ҳамда маҳкум, шунингдек бошқа шахслар янги жиноят содир этишининг олдини олиш ҳисобланади.

Жазонинг ушбу мақсадларига эришиш Жиноят, Жиноят-процессуал, Жиноят-ижроия қонунчиликлари билан тартибга солиниб, қонунда белгиланган тартибда жиноят содир этишда айбдор деб топилган шахсга жиноятининг оғир-енгиллигига, айбининг ва шахснинг ижтимоий хавфлилик даражасига мувофиқ жазо тайинлаб, уни ижро этиш ва ўташнинг белгиланган тартибини босқичма-босқич юмшатиш, режимини алмаштириш, ижтимоий-фойдали меҳнат, тарбиявий иш, умумий ва хунар таълими, касб тайёргарлиги ва жамоат таъсири орқали қонунга итоаткор хулқ-атворни, инсонга, жамиятга, меҳнатга, жамият турмуши қоидалари ва анъаналарига ҳурмат муносабатини шакллантиришни назарда тутати.

Шу билан бирга, жиноят қонунчилигида жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш ҳамда жиноий жазоларни енгилроғи билан алмаштиришга оид қоидаларнинг мавжудлиги, маҳкумларни қайта тарбиялаш, улар томонидан такроран жиноятлар содир этилишининг олдини олиш ҳамда инсонпарварлик принципни амалга оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Жиноят қонунчилигининг ушбу нормалари жазо ўтаётган ёки жазони ўтаб бўлган шахсларда ижобий ҳулқ-атворнинг шаклланишига кўмаклашади. Ушбу жиноят-ҳуқуқий институтлар, биринчи навбатда, мажбурлаш ва ишонтириш усулларини ўз ичига олиб, инсонпарварлик принципини ва давлатнинг юксак ҳуқуқий маданиятини акс эттиради.

Жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш ва жазони енгилроғи билан алмаштириш тажрибаси кўп йиллик тарихга эга ва кўплаб мамлакатларда қўлланилади.

Жазодан озод қилишнинг ушбу турларини қўллаш бўйича хорижий давлатлар жиноят қонунчиликларининг хусусиятларини таҳлили қўйидаги манзарани кўрсатди, хусусан, Россия Федерацияси (79-модда)¹, Қозоғистон Республикаси (72-модда)², Арманистон Республикаси (76-модда)³ Жиноят кодексларида жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилишнинг асоси сифатида тайинланган жазонинг ҳақиқатда ўтаб бўлиши шарт бўлган қисмлари Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 73-моддасида белгиланган муддатлар билан бир ҳиллигини кўришимиз мумкин.

Фарқли жиҳатлари шундаки, Россия Федерацияси жиноят қонунчилигига биноан айрим турдаги жиноятлар учун алоҳида шартлар белгиланган, жумладан, 18 ёшга тўлмаган вояга етмаганларга нисбатан содир этилган жинсий дахлсизлигига қарши ва гиёҳвандлик воситалар ёки психотроп моддаларнинг қонуга хилоф равишда муомала қилишдан иборат оғир ва ўта оғир жиноятлари учун тайинланган жазо муддатининг камида 3/4 қисмини, шунингдек 14 ёшга тўлмаган шахсларга нисбатан содир этилган жинсий дахлсизлигига қарши жиноятлар учун тайинланган жазонинг камида 4/5 қисмини ҳақиқатда ўтаб бўлганидан кейин қўлланилиши мумкинлиги назарда тутилган.

Белоруссия Республикаси (ЖК 90-модда)⁴, Қирғизистон Республикаси (ЖК 90-модда)⁵, Молдова Республикаси (ЖК 91-модда)⁶ жиноят қонунларида

¹ [Уголовный кодекс Российской Федерации](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b5267e54e246ea6638ee31beff44931ebd331eae/) // URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b5267e54e246ea6638ee31beff44931ebd331eae/ (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 27.02.2023).

² Уголовный кодекс Республики Казахстан URL:https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&pos=1332;-56#pos=1332;-56 (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 27.02.2023).

³ Уголовный кодекс Республики Армения URL:<https://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&lang=rus&sel=show> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 27.02.2023).

⁴ Уголовный Кодекс Республики Беларусь URL:https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/90.htm (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 27.02.2023).

⁵ Уголовный кодекс Кыргызской Республики URL:<http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 27.02.2023).

⁶ Уголовный кодекс Республики Молдова URL:https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125325&lang=ru (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 27.02.2023).

жазодан муддатидан илгари шартли озод қилиш учун ўталиши шарт бўлган муддатлар юқорилигини кўриш мумкин. Масалан, Белоруссия ва Молдова қонунчилигида ижтимоий хавфи катта бўлмаган ёки унча оғир бўлмаган жиноятлар учун тайинланган жозонинг камида ярмини, оғир жиноятлар учун – 2/3 қисмини, Молдовада ўта оғир жиноятлар учун ҳам 2/3 қисмини, Белоруссияда эса ўта оғир жиноятлар учун – 3/4 қисмини, Қирғизистон Республикасида оғир ва ўта оғир жиноятлар учун 3/4 қисмини ҳақиқатда ўтаб чиқиши шартлиги белгиланган.

Кўрилаётган давлатлар жиноят қонунчилигида жазодан муддатидан илгари шартли озод қилишни қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар бўйича ҳам фарқ қилувчи жиҳатлари мавжуд. Жумладан, Россия Федерацияси, Арманистон Республикаси, Молдова Республикаси Жиноят кодексларига мувофиқ, жазодан муддатидан илгари шартли озод қилишни қўллаш бўйича чеклов ўрнатилмаган, яъни барча турдаги жиноятлар учун ва барча тоифадаги шахсларга (ўта хавфли рецидивистлар, умрбод озодликдан маҳрум этилганлар ва бошқ.) нисбатан қўлланилиши мумкин. Белоруссия, Қозоғистон, Қирғизистон давлатларнинг Жиноят кодексларида бизнинг жиноят қонунчилигимиз каби жазодан муддатидан илгари шартли озод қилишни қўлланилиши мумкин бўлмаган ҳолатлар назарда тутилган.

Ушбу таҳлиллар натижасида жазодан муддатидан илгари шартли озод қилишнинг асослари ва шартлари мамлакатимиз ҳуқуқ тизимига яқин ва кўп жиҳатлари ўхшаш бўлган МДХ давлатларнинг қонунчилигида белгиланган қоидалардан жиддий фарқ қилмаслиги аниқланди.

Хар бир мамлакат ўзининг жиноий-ҳуқуқий сиёсатини мамлакатда олиб борилаётган ташқи ва ички сиёсати хусусиятлари ва устувор йўналишларидан келиб чиққан ҳолда белгилайди.

Ушбу жараёнларнинг қанчалик самарали эканлиги жиноятчиликнинг, жумладан, рецидив жиноятчиликнинг динамикасини таҳлил қилиш орқали аниқлаш мумкин.

Хусусан, статистик маълумотларга кўра, Ўзбекистон Республикаси судлари томонидан 2018-йилда 30171 нафар, 2019-йилда 26436 нафар, 2020-йилда 21790 нафар, 2021-йилда 21780 нафар, 2022-йилда 26753 нафар маҳкумлар жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилинган⁷.

Муқаддам судланган шахслар томонидан содир этилган жиноятлар сони 2021 йилда 9 724 тани ташкил қилган бўлса, мазкур кўрсаткич 2022 йилда

⁷ Ўзбекистон Республикаси Олий Суди расмий сайти: электрон манбаа: <https://stat.sud.uz/>

11 635 тага етган, яъни 19,6 фоизга ошган. Шундан жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилинган шахслар томонидан содир этилган жиноятлар сони 2021 йилда 168 тани ташкил этган бўлса, 2022 йилда

9,5 фоизга ошиб, 184 тани ташкил қилмоқда⁸.

Мазкур рақамлар, ҳозирги кунда жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилишни қўллаш билан боғлиқ бир қатор муаммолар мавжудлигидан далолат бермоқда. Биринчи навбатда бу жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилишнинг асосларини қонуний тартибга солиш, шунингдек, озод қилинган шахсларни ижтимоий мослаштириш масалалари билан боғлиқ муаммолардир.

Ушбу таҳлиллар, жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилинган маҳкумлар тузалиш йўлига ўтмасдан, содир этган жиноятдан тегишли хулоса чиқармасдан қайта жиноят содир этиш ҳолатларининг кўпайишидан далолат бериб, маҳкумлар ва жазони ўтаб бўлган шахсларнинг меҳнат, ижтимоий таъминот ва халқаро эътироф этилган бошқа ҳуқуқларини таъминлаш, уларнинг ижтимоий мослашуви ва жамиятга реинтеграциясига кўмаклашишнинг самарали механизмларини жорий этишни⁹ тақозо этмоқда.

Бу борада мамлакат Президенти Шавкат Мирзиёев ҳам ушбу соҳага жиддий эътибор қаратиб: “Жиноий жазоларнинг ижросини таъминлаш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий базани янада такомиллаштиришнинг устувор йўналишларидан бири сифатида озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этиш механизмларини тубдан қайта кўриб чиқиш, шартли ҳукм қилинган ва жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилинган шахсларнинг хулқ-атвори устидан назорат самарадорлигини ошириш лозим”¹⁰ деб таъкидлайди.

Бугунги кунда қонунчиликда назарда тутилган чоралар, унинг амалга оширилиш самарадорлиги етарли даражада эмаслиги сабабли ислоҳ қилинишга муҳтож ҳисобланади. Шу муносабат билан жиноятчиликка

⁸ Жазо сиёсатидаги енгиликлар янги жиноятлар учун йўл очяпти(ми?) // URL:<https://parliament.gov.uz/oz/articles/1432> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 27.02.2023).

⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги Фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон, 18.03.2022 й., 06/22/89/0227-сон, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон; 10.02.2023 й., 06/23/21/0085-сон

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2018 йил 7 ноябрь ПҚ-4006-сон қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 08.11.2018 й., 07/18/4006/2166-сон.

қарши кураш сиёсатида вужудга келаётган мазкур муаммолар юзасидан аниқ чораларни ишлаб чиқиш зарурати юзага келмоқда.

Фикримизча, вужудга келган муаммоларни бартараф этишда Жиноят ва Жиноят-ижроия конунларида тизимли ислохотлар амалга оширишнинг қуйидаги йўналишларини белгилаб ўтиш мумкин:

Биринчидан, жазони ўтаётган шахслар билан тарбиявий ишларни, уларни ижтимоий мослаштиришга қаратилган ишларни индивидуал тарзда, комплекс асосида амалга ошириш билан бирга жазо ўтаётган шахсларни Жиноят-ижроия кодекси 113-моддасида белгиланган манзил-колонияларга ўтказиш тартибини қайта кўриб чиқиш;

Иккинчидан, жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш учун тайинланган жазонинг қонунда белгиланган ўташи мажбурий бўлган қисми таъсирини кучайтириш мақсадга мувофиқ.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, маҳкумларга тайинланган жазонинг таъсир кучини сезиларли даражада кучайтириш, шунингдек, улар билан тарбиявий ишлар самарадорлигини ошириш мақсадида, амалдаги Жиноят-ижроия кодексининг 113-моддасининг иккинчи қисмида оғир жинояти учун, шунингдек қасддан содир этган жинояти учун, агар шахс илгари қасддан содир этган жинояти учун озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинганларга манзил-колонияларга ўтказиш учун асос бўладиган суд томонидан тайинланган жазо муддатининг **камида 1/3** (амалда 1/4 қисми) қисмини ўтаган деб белгилаш мақсадга мувофиқ.

Ушбу модданинг учинчи қисмида ўта оғир жинояти учун, шунингдек жазодан муддатидан илгари шартли равишда озод қилиш ёки жазони енгилроғи билан алмаштириш қўлланилган ва жазонинг ўталмаган қисми мобайнида қасддан содир этган янги жинояти учун суд тайинлаган жазо муддатининг **камида ярмини** (амалда 1/3 қисми) ўтаган маҳкумлар ўтказилади деб белгилаш мақсадга мувофиқ.

Шу билан бирга, Жиноят кодексининг 73-моддаси учинчи қисм “б” бандида, жазони ўташдан муддатидан илгари шартли равишда озод қилиш учун, маҳкум, оғир жинояти учун, шунингдек қасддан содир этган жинояти учун, агар шахс илгари қасддан содир этган жинояти учун озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган бўлса, суд тайинлаган жазо муддатининг **камида 2/3** (амалда 1/2 қисми) қисмини ҳақиқатда ўтаб бўлганидан кейин қўлланилиши мумкинлигини, шунингдек, ушбу модданинг учинчи қисми “в” бандида, ўта оғир жинояти учун, шунингдек жазодан муддатидан илгари шартли озод қилинган ёки жазоси енгилроғи

билан алмаштирилган шахс жазонинг ўталмаган қисми мобайнида қасддан янги жиноят содир этганлиги учун ҳукм қилинган бўлса, суд тайинлаган жазо муддатининг камида $3/4$ (амалда $2/3$ қисми) қисмини ҳақиқатда ўтаб бўлганидан кейин қўлланилиши мумкин деб белгилаш мақсадга мувофиқ.

Юқорида кўрсатилган таклифларни жорий этилиши, жазони енгилроғи билан алмаштириш тартибига ҳам ўз таъсирини кўрсатади. Жумладан, агар Жиноят-ижроия кодекси 113-моддасига, оғир ва ўта оғир жиноятлар содир этганлиги учун жазо ўтаётган маҳкумларга манзил-колонияга ўтказиш учун асос бўладиган тайинланган жазони ўташ муддатларни тегишинча $1/3$ ва $1/2$ қисмларга ўзгартирилса, амалдаги Жиноят кодексининг 74-моддаси учинчи қисм “б” ва “в” бандларида назарда тутилган жазони енгилроғи билан алмаштириш учун ўташи шарт бўлган тайинланган жазонинг $1/3$ (оғир жиноятлар учун) ва $1/2$ (ўта оғир жиноятлар учун) қисмлари билан тенг бўлиб қолади. Натижада, жазони ўтаётган шахс, жазо муддатининг тегишли қисмини ёпиқ турдаги колонияда ўтаб, унга нисбатан бир вақтнинг ўзида ҳам Жиноят кодексининг 74-моддасини ҳам Жиноят-ижроия кодексининг 113-моддасини қўллаш мумкин бўлади. Бу эса маҳкумда ва ЖИЭМ маъмуриятида танлаш ҳуқуқини вужудга келтириб коррупциявий омил хосил бўлишига сабаб бўлиб қолиши мумкин. Бундан ташқари, маҳкумларни жазо муддатининг якуний йилларида манзил-колонияга ўтказиш орқали уни жамиятдаги нормал ҳаётга мослаштириш ишлари ўз самарадорлигини йўқолишига олиб келади.

Ушбу ҳолатларни бартараф этиш ҳамда Жиноят ва Жиноят-ижроия қонунларини мувофиқлаштириш мақсадида, Жиноят кодексининг 74-моддаси учинчи қисм “б” бандида маҳкум оғир жинояти учун, шунингдек қасддан содир этган жинояти учун, агар у илгари қасддан содир этган жинояти учун озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган бўлса, суд тайинлаган жазо муддатининг **камида ярмини** (амалда $1/3$ қисми) ҳақиқатда ўтаб бўлганидан кейин қўлланилиши, шунингдек, ушбу модданинг учинчи қисм “в” бандида ўта оғир жинояти учун, шунингдек жазодан муддатидан илгари шартли равишда озод қилиш ёки жазони енгилроғи билан алмаштириш қўлланилган ва жазонинг ўталмаган қисми мобайнида қасддан содир этган янги жинояти учун суд тайинлаган жазо муддатининг камида $2/3$ (амалда $1/2$ қисми) қисмини ҳақиқатда ўтаб

бўлганидан кейин жазони енгилроғи билан алмаштириш қўлланилиши мумкин деб белгилаш мақсадга мувофиқ.

Хулоса ўрнида, ушбу таҳлиллар натижасида шакллантирилган таклиф ва тавсиялар амалдаги Жиноят ва Жиноят-ижроия қонунларини такомиллаштириш ҳамда жиноий жазо тайинланган маҳкумларни ахлоқан тузатиш, жиноий фаолиятни олдини олиш, улар томонидан янги жиноят содир этиш, шунингдек бошқа шахслар томонидан жиноят содир этишни олдини олиш каби муҳим вазифаларни амалга ошириш самарадорлигини оширишга ҳизмат қилади.

